

NOVAFOODIES IN ZAHLEN

28
Partner

6,587,345.00€
Gesamtbudget

5,999,998.63€
EU-Kofinanzierung

36 Monate
(01.05.2023 – 30.04.2026)
Laufzeit

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[in @NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[X @NOVAFOODIES](https://www.x.com/novafoodies)

Koordination:
IDENER R&D, Fr. Maria Gonzalez-Moya

NOVAFOODIES PARTNERSCHAFT

Zusammenschluss von Partnern aus Europa,
Israel und China, deren Background sich ergänzt.

ALFRED-WEGENER-INSTITUT
HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR POLAR-
UND MEERESFORSCHUNG

BIO-MARINE
INGREDIENTS
IRELAND

Cyprus
University of
Technology

CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA ACUICULTURA

ELGO - DIMITRA
Hellenic Agricultural
Organization - Dimitra

RESEARCH CENTER
ITENE

Leading the way
to quality.

Spread European Safety and Sustainability GEIE
Gruppo Europeo di Interesse Economico

UNIVERSITATEA TEHNICA
DIN CLUJ-NAPOCA

University College Cork, Ireland
Colaiste na hOllscoile Corcaigh

אוניברסיטת חיפה
University of Haifa
جامعة حيفا

UNIVERSITY OF TARTU
Estonian Marine Institute

Traditio et Innovatio

Demonstration innovativer funktionaler
Systeme für Lebensmittelproduktion,
die auf einer nachhaltigeren
Wertschöpfungskette von Meeres- und
Süßwasser-Rohstoffen basieren, wie
z.B. Makro-/ Mikroalgen und
verschiedene Fischarten, für
verantwortungsbewusste
europäische Konsument:innen.

**Kofinanziert von der
Europäischen Union**

Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union
im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 101084180 finanziert.

NOVAFOODIES HINTERGRUND

NOVAFOODIES ist ein einzigartiges Konsortium, das Organisationen aus Europa, Israel und China verbindet, um innovative, rentable und umweltverträgliche Strategien für die Meeresfrüchteproduktion zu erforschen, da die Produkte aus Aquakultur und Fischerei seit den letzten Jahrzehnten stagnieren. In Betracht der wachsenden Bevölkerung ist eine umfassende und Ökosystem-basierte Umorientierung der Primärprozesse und der Wertschöpfungskette notwendig, um mehr abgestimmte und effektive Systeme für die aquatische Lebensmittelproduktion zu schaffen.

NOVAFOODIES wird auch daran arbeiten, das Vertrauen der Konsument:innen zu stärken, die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu untersuchen und die Umweltauswirkungen der Produktion zu überwachen, während den Stakeholdern die erhöhte Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette durch Standardisierung demonstriert wird. **Algen**, die einen hohen Nährwert und Qualität für Menschen haben, sind eines der Rohmaterialien, die für die nachhaltigere Gestaltung der Wertschöpfungskette untersucht werden: ihre Produktion hat auch einen umweltfreundlichen Effekt durch die CO₂ Abscheidung.

NOVAFOODIES ALLGEMEINE ZIELE

NOVAFOODIES zielt darauf ab, Verbraucher:innen mit neuen funktionellen Produkten Meeres- und Süßwasser-Ursprungs zu versorgen, sowohl für Fischfutter als auch für menschlichen Verzehr. Dies geschieht unter Verwendung nachhaltigerer Produktionsprozesse, ohne dabei die sektorale Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Das Konsortium wird an der Aufwertung von Abfall und Fischbiomasse für einen zirkulären und nachhaltigen Zugang arbeiten. Darüber hinaus wird **NOVAFOODIES** durch die Erarbeitung von Schulungshandbüchern, Online-Kursen und Workshops auch die Qualifikationen der Arbeitskräfte fördern.

NOVAFOODIES SPEZIFISCHE ZIELE

- Integrierte multitrophische Aquakultur mit 7 Fallstudien in Europa, Israel und China.
- Anbau von Makroalgen in Erdteichen und in Flüssigabfällen zur Gewinnung von hochwertigen Produkten bzw. Proteinen.
- Demonstration des kommerziellen Potenzials von Mikroalgen; Bereitstellung einer Pilotanlage für Irland.
- Umwandlung von Strandgut in wirbellose Biomasse für Fischfutter.
- Makroalgenbasiertes Verpackungsmaterial und Aufwertung von Fischereiabfällen zu Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr.
- Optimierung der Logistik und Rückverfolgbarkeitssysteme zur Erfassung und Überwachung von Fang- und Aquakulturdaten.
- NOVAFOODIES-Marktplattform und App für Endverbraucher:innen.

